

бизнеса / В. Старженецкий, В. Бутырина, Ю. Драгунова. – Текст : непосредственный // Международное правосудие. – 2018. – С. 15-19.

5. Казакова, Е. Б. Договор поставки: основные проблемы его применения / Е. Б. Казакова, А. А. Чеботаева. – Текст : непосредственный // Наука. Общество. Государство. – 2019. – С. 56-61.

6. Сочнева, А. Е. Исполнение внешнеторговых сделок в условиях «санкционной войны» / А. Е. Сочнева. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2017. – С. 11-15.

7. Фролова Е. К. Внешнеторговые сделки с объектами экспортного контроля в условиях экономических санкций в Российской Федерации и Соединённых Штатах Америки / Е. К. Фролова. – Текст : непосредственный // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – С. 35-38.

8. Елчев А. А. Предложения по совершенствованию законодательства о договоре поставки / А. А. Елчев // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2023. – С. 23-25.

УДК 341.3

DOI

ЗАЩИТА МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА

ОДЕГОВА Л. Ю.,

**канд. юрид. наук, зав. кафедрой
конституционного и международного права;**

СОЛОВЬЁВА Ю. А.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и международного права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье раскрываются особенности характеристики вооружённого конфликта, происходящего в Донецкой Народной Республике; рассматриваются конкретные случаи нарушений норм международного гуманитарного права и подвергается критике «бездейственность» международных институциональных механизмов в вопросах защиты мирного населения на данной территории. Указывается на то, что сегодня в

международном праве не существует нормативного закрепления дефиниции международной специальной операции (специальной военной операции, проводимой за пределами государства), но история международных отношений демонстрирует достаточное количество случаев проведения последних. Анализируются правовые основания и причины принятия Президентом РФ решения о проведении специальной военной операции в Украине.

***Ключевые слова:** вооружённый конфликт; международный вооружённый конфликт; вооружённый конфликт немеждународного характера; специальная военная операция; мирное население; гражданское население; защита мирного населения*

PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE CONTEXT OF AN ARMED CONFLICT

**ODEGOVA L. Y.,
PhD in Law, acting head department of
constitutional and international law;**

**SOLOVYOVA Y. A.,
PhD in Law, associate professor of the department of
constitutional and international law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article reveals the features of the characteristics of the armed conflict taking place in the Donetsk People's Republic; specific cases of violations of the norms of international humanitarian law are considered and the “inaction” of international institutional mechanisms in matters of protecting the civilian population in this territory is criticized. It is pointed out that today in international law there is no normatively fixed definition of an international special operation (a special military operation conducted outside the state), but the history of international relations demonstrates a sufficient number of cases of the latter. The legal grounds and reasons for the decision by the President of the Russian Federation to conduct a special military operation in Ukraine are analyzed.

***Keywords:** armed conflict; international armed conflict; armed conflict of a non-international character; special military operation; civilians; civilian population; protection of the civilian population*

Постановка задачи. Международное право предписывает воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой и её применения в качестве средств разрешения споров (ст. 2 Устава ООН [1]). Тем не менее, сегодня вооружённые конфликты

вспыхивают во всех частях света, их количество и масштабы увеличиваются с каждым годом.

Актуальность. Согласно данным, приведённым Уппсальским университетом, которые ежегодно публикуются в «Journal of Peace Research», в 2021 г. в мире насчитывалось 54 международных вооружённых конфликта (в которые было вовлечено 33 страны, в процессе которых погибло более 84 тыс. человек), а также 76 немеждународных вооружённых конфликтов (число погибших в них – 25,6 тыс. человек, при этом 10,7 тыс. человек – из числа мирного населения) [2]. Поскольку сегодня отсутствуют действенные ресурсы и инструменты для предотвращения вооружённых конфликтов, а международно-правовые средства мирного разрешения межгосударственных споров нередко демонстрируют свою недостаточную эффективность, актуальной проблемой остаётся вопрос защиты мирного населения в условиях таких конфликтов.

Выбор темы исследования объясняется также событиями, происходящими на территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), которая находится в условиях вооружённого противостояния с Украиной ещё с 2014 г. По данным Следственного комитета Российской Федерации (далее – РФ), количество убитых мирных жителей Донбасса составило 2,6 тыс. человек [3], также из-за военных действий в регионе было частично повреждено более 11 тыс. объектов инфраструктуры [4]. Кроме того, для данного конфликта характерны массовые нарушения не только международного публичного права, но и международного права – прав человека (далее – МППЧ), а также международного гуманитарного права (далее – МГП), что, к сожалению, остаётся вне поля зрения мирового сообщества, несмотря на тот факт, что представители РФ во всевозможных международных организациях и на различных международных площадках постоянно обращают внимание на данные нарушения. К примеру, выступая на организованном РФ неформальном заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель РФ при ООН Небензя В. А. заявил, что вследствие обстрелов Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины (далее – ВСУ) погибло 4,5 тыс. человек (из них детей – 154) [5]; заместитель Главы МИД России Вершинин С. В. в обращении к представителям Международного Комитета Красного

Креста (далее – МККК) акцентировал внимание на несоблюдении норм МГП украинской стороной конфликта [6].

Обзор последних исследований и публикаций. Вопросы защиты мирного населения в условиях вооружённых конфликтов были предметом исследований ряда учёных, среди которых особо следует отметить следующих: И. Н. Арцибасова, Н. А. Акимов, В. А. Батырь, В. А. Боженко, С. А. Егорова, О. И. Тиунова, Н. В. Остроухова, Ю. В. Северинчика и др.

Цель статьи заключается в анализе природы вооружённого конфликта, происходящего в ДНР, правовых оснований и причин принятия решения Президентом РФ о проведении специальной военной операции (СВО) в Украине, а также способов защиты мирного населения ДНР.

Изложение основного материала исследования. Считаем, что анализу механизмов защиты мирного населения ДНР в условиях вооружённого конфликта должна предшествовать характеристика вида конфликта, происходящего на данной территории. Отметим, прежде всего, что решением Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, по делу «Тадич», было определено, что вооружённый конфликт имеет место всякий раз, когда государства прибегают к силе или когда происходит длительное вооружённое столкновение между правительственными силами и организованными вооружёнными группами, или же между такими группами внутри одного государства [7]. Это определение позволяет называть события в Донбассе «вооружённым конфликтом», ведь мы имеем длительный (начиная с 2014 г.) вооружённый конфликт между правительственными силами Украины и самопровозглашённой ДНР (позднее – РФ, о чём речь в статье пойдет далее) [8].

В международном праве различают международный и немеждународный вооружённые конфликты.

В соответствии со ст. 2, являющейся общей для всех четырёх Женевских конвенций 1949 г., нормы, касающиеся международных вооружённых конфликтов, применяются «в случае объявленной войны или любого другого вооружённого конфликта, возникающего между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами», а «также во всех случаях оккупации всей или части территории Высокой Договаривающейся Стороны» [9]. Ст. 1 Дополнительного протокола I к Женевским

конвенциям уточняет, что указанные положения применяются также в случае вооружённых конфликтов, «в которых народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации и против расистских режимов» [9].

Как юридическое понятие «вооружённый конфликт немеждународного характера» используется в ч. 1 ст. 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв вооружённых конфликтов немеждународного характера (Протокол II от 8 июня 1977 года) [9], где среди прочего закреплено, что последний происходит на территории какого-либо государства между его вооружёнными силами и антиправительственными вооружёнными силами или другими организованными вооружёнными группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью её территории, что позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия. Аналогичное определение дано и в п. 2 ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда [10], и в экспертном заключении МККК [7].

Таким образом, в период с 2014 по 2022 год вооружённый конфликт на территории ДНР «с позиции международного права» можно квалифицировать именно как немеждународный. Однако после того, как Президентом РФ было принято решение о проведении специальной военной операции (далее – СВО) для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», когда Россия стала стороной данного конфликта, он «трансформировался» в международный. При этом основанием для принятия такого решения стало обращение глав ДНР и ЛНР об оказании помощи [11] и последующее разрешение Совета Федерации на использование Вооружённых сил РФ за пределами страны [12].

Таким образом, взяв за основу суть юридического понятия «международный вооружённый конфликт», а также присоединяясь к мнению Боженко В. А., считаем, что международный вооружённый конфликт необходимо определять как общественные отношения, возникающие между субъектами международного права в период, когда одна сторона применяет вооружённую силу против другой [13, с. 22]. Таким образом, хотелось бы ещё раз

подчеркнуть, что 24 февраля 2022 года стало «отправной точкой» в изменении вида вооружённого конфликта на территории ДНР [14].

Отметим, что сегодня в международном праве не существует нормативно закреплённого определения международной специальной операции (специальной военной операции, проводимой за пределами государства). Ст. 51 Устава ООН [1] регламентирует лишь неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. В то же время история международных отношений демонстрирует достаточное количество случаев проведения последних. В качестве примера можно привести военную операцию «Союзническая сила», проводимую НАТО в Союзной Республике Югославия (начало – 24 марта 1999 года) без санкции Совета Безопасности ООН. При этом важно подчеркнуть, что в последующем для оправдания бомбардировок Югославии странами НАТО в докладе Международной комиссии по вопросам вмешательства и государственного суверенитета, представленном Генеральной ассамблее ООН в августе 2002 года, концепция «гуманитарной интервенции» «перекрывалась принципом ответственности по защите». Данный принцип «превратился» в международный механизм, «обязывающий защищать» (т. е. возможность международного сообщества, а точнее – государств с «сильным суверенитетом» – нарушать суверенитет любого государства, поскольку «вмешательство по защите» не требует согласия государства-мишени или его обращения в ООН [15, с. 38].

Ещё одним примером так называемой «миротворческой миссии» является военная операция «Иракская свобода», проводимая американо-британскими войсками в Ираке (начало – 20 марта 2003 года) без санкции Совета Безопасности ООН с целью лишения Ирака оружия массового уничтожения и защиты мирного населения. При этом важно подчеркнуть, что Генеральный Секретарь ООН К. Аннан в интервью каналу «Би-Би-Си» охарактеризовал такие действия как незаконное вторжение США в Ирак [16, с. 151]. Президент РФ Путин В. В. также осудил её проведение и в своём обращении отметил, что «совместная работа в рамках Совета Безопасности ООН, в том числе совместная работа с Соединёнными Штатами Америки, единогласное принятие резолюции 1441, не дающей право на применение силы, но позволившей возобновить деятельность международных

инспекторов, а также комплекс других мер воздействия на иракское руководство положили начало практической деятельности по разоружению Ирака мирными средствами» [17].

Такие примеры в практике межгосударственных отношений не единичны, к ним также можно отнести следующие: военная операция США и Великобритании «Несокрушимая свобода» против талибов в Афганистане; военная операция НАТО в Ливии, когда было осуществлено вмешательство в гражданскую войну в стране на стороне повстанцев против правительства Муаммара Каддафи, и пр.

РФ также не раз проводились миротворческие операции: в Сирийской Арабской Республике (начало – 30 сентября 2015 года) для противодействия террористическим формированиям «Аль-Каиды», «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» на стороне правительства Башара Асада и реализуемая в рамках двусторонних договорённостей России и Сирийской Арабской Республики [18]; в Казахстане (январь 2022 года) для охраны государственных и стратегических объектов, возвращения обстановки в государстве в правовое поле, в рамках реализации ст. 4 Договора о коллективной безопасности [19], где по запросу Президента Казахстана были введены миротворческие силы ОДКБ (РФ, Беларуси, Армении, Киргизии, Таджикистана); и, наконец, в ДНР и ЛНР (начало – февраль 2022 года), где проведению СВО предшествовало признание республик [20] и обращение их глав об оказании помощи [21]. Кроме того, проведение Россией СВО было продиктовано следующими причинами: 1) угроза безопасности РФ (масштабность, динамика распространения «антирусских настроений» в Украине, агрессивного национализма); 2) обеспечение коллективной безопасности, в том числе защита мирного населения ДНР; 3) бездействие Совета Безопасности ООН и «политика двойных стандартов» в вопросах деэскалации вооружённого конфликта в Украине; 4) открытое заявление Президента Украины об отказе в выполнении Минских соглашений [22]; 5) необоснованное расширение военно-стратегического потенциала стран НАТО на восток, что создавало объективные угрозы суверенитету России.

Продолжая рассмотрение вопроса защиты мирного населения ДНР в условиях действующего вооружённого конфликта, важно отметить, что «гражданское население» – это лица, принадлежащие

к мирному населению воюющего государства, не относящиеся ни к одной из категорий имеющихся участников боевых действий или непосредственно участвующие в военных действиях. Под защитой гражданского населения необходимо понимать не только обязанность не предпринимать в отношении таких лиц враждебных действий, но и применять определённые действия по осуществлению их безопасности. На этих лиц не только запрещено нападать, с ними следует всегда обращаться гуманно. В отношении данных лиц запрещаются такие действия: насилие над жизнью, здоровьем и физическим или психическим состоянием лиц; убийство; пытки всех видов, будь-то физические или психические; телесные наказания и увечья; надругательство над человеческим достоинством, в частности, унижительное и оскорбительное обращение, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой его форме; взятие заложников; коллективные наказания или угрозы совершить любое из вышеуказанных действий (ст. 75 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям [9]).

Однако, как свидетельствуют современные реалии, в условиях вооружённых конфликтов не всегда соблюдаются требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительных к ней протоколов. Подтверждением этого являются многочисленные факты нарушений таких положений по отношению к мирному населению в ДНР. Так, например, 6 марта 2022 года националистическим подразделением «Азов» (запрещённая в России террористическая организация), был произведён обстрел колонны мирных граждан при их попытке выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору на трассе М23 в направлении райцентра Новоазовска, который находился под контролем ДНР. Аналогичная ситуация произошла и во время движения колонны автомобилей с беженцами, следовавшей из Волчанска в Харьков. Кроме того, после отступления ВСУ с позиций под Артёмовском в ДНР союзными силами были найдены противотанковые мины французского производства EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение. Также ВСУ многократно сбрасывали на Донецк противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено в вооружённых конфликтах из-за опасности

для гражданских лиц. Данный запрет закреплён конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину.

Конечно, такие примеры нарушений положений Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны и протоколов к ней не являются единичными. Так, согласно п. 4 ст. 51 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям [9] запрещено осуществлять нападения неизбирательного характера. В то же время города ДНР (Донецк, Горловка, Ясиноватая и др.) постоянно подвергаются активному обстрелу из реактивных систем залпового огня (причём «огонь» ведётся хаотично по местам массового скопления людей). Обстрелу подвергаются больницы, учебные заведения Республики, офис МККК и пр.

Согласно ч. 2 ст. 54 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям [9] с целью защиты гражданского населения и обеспечения его жизнедеятельности запрещается нападение, уничтожение, приведение в негодность объектов, необходимых для выживания гражданского населения, а именно: сооружений водоснабжения, запасов продуктов питания, продовольствия, производящих продовольствие сельскохозяйственных районов, посевов, скота, ирригационных сооружений и пр. В то же время сегодня в ДНР вследствие постоянных обстрелов практически полностью остановлен Южно-Донбасский водовод, систематически обесточиваются объекты энергосистемы и пр.

Все эти примеры демонстрируют массовые нарушения норм МППЧ и МГП, что неоднократно осуждалось Советом Безопасности ООН. В то же время «реакцией» последнего на массовые нарушения прав человека в восточной части Украины стало «напоминание» всем сторонам об их обязательствах в рамках МГП и МППЧ [23]. При этом важно подчеркнуть непоследовательность современной практики «оценки» вооруженных конфликтов Советом Безопасности ООН, поскольку им часто «клеятся» и осуждаются действия одной стороны конфликта, а аналогичные действия второй стороны конфликта «просто не замечаются», что можно наблюдать сегодня в связи с вооружённым конфликтом, происходящим на территориях Украины и РФ.

Аналогичная ситуация наблюдается сегодня и в «подходе» Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (далее – УВКПЧ), деятельность которого осуществляется на местах и является демонстрацией того, каким образом Управление рассматривает обязательства как по МППЧ, так и по МГП в конкретных конфликтных ситуациях [24]. Кроме того, УВКПЧ проводит мониторинг состояния соблюдения прав мирного населения в условиях вооружённых конфликтов, данные которого достаточно часто поддаются критике, а в заявлениях ряда государств указывается на «политику двойных стандартов». Так, например, в МИД РФ доклад УВКПЧ ООН по Украине был назван «однбоким и несбалансированным». Как заявил официальный представитель МИД России Захарова М. В.: «Однбокий и несбалансированный характер представленного документа полностью следует в русле западных подходов к освещению украинского кризиса. Очевидно, что у Управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несёт киевский режим» [25].

Учитывая вышеизложенное, РФ был предпринят ряд важных мер для поддержки и минимизации последствий вооружённого конфликта для мирного населения, проживающего на территории ДНР, а именно: организована массовая эвакуация населения (с выплатами единовременной материальной помощи), различного рода гуманитарные миссии (привлечение медицинского персонала, строителей, войск радиационной, химической, биологической защиты и др.), строительство водовода из реки Дон, «взятие» российскими регионами шефства над городами Республики и т. д.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, решение Президента РФ о проведении СВО в Украине стало отправной точкой в «трансформации» вооружённого конфликта на территории ДНР из немеждународного в международный. Во-вторых, основанием для проведения Россией СВО на территории Украины стала реализация права на коллективную самооборону (ст. 51 Устава ООН и ст. 3 Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, а

также РФ и ЛНР). В-третьих, проведение Россией СВО было продиктовано не только необходимостью защиты мирного населения Донбасса в условиях вооружённого конфликта, но и угрозой безопасности самой РФ, открытым заявлением Президента Украины об отказе в выполнении Минских соглашений, необоснованным расширением военно-стратегического потенциала стран НАТО на восток, а также бездейственностью международных институциональных механизмов относительно защиты мирного населения Донбасса и «политикой двойных стандартов» в вопросах деэскалации вооружённого конфликта в Украине.

Список использованных источников

1. Устав Организации Объединённых Наций от 26 июня 1945 г. / Оф. сайт ООН. – URL: <https://www.un.org/ru/charter-und-nations/index.html> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

2. Сколько людей гибнут в вооружённых конфликтах / +1 (Плюс Один). – URL: <https://plus-one.ru/society/2022/09/22/skolko-lyudey-gibnut-v-vooruzhennyh-konfliktah-po-vsemu-miru> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

3. Горький счёт: за восемь лет военных действий в Донбассе погибли тысячи мирных жителей / Известия. – URL: <https://iz.ru/1298773/nikolai-kuprianskii/gorkii-schet-za-vosem-let-voennykh-deistvii-na-donbasse-pogibli-tysiachi-mirnykh-zhitelei> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

4. Сколько разрушено домов и зданий в ДНР: появилась статистика / Комсомольская правда. – URL: <https://www.donetsk.kp.ru/online/news/2898917/> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

5. Небензя В. А. заявил, что число жертв среди населения ДНР и ЛНР за год составило более 4,5 тысяч / ТАСС. – URL: <https://tass.ru/politika/16850559> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

6. МИД обратил внимание МККК на нарушение Украиной норм гуманитарного права / РИА Новости. – URL: <https://ria.ru/20221111/narushenie-1830875299.html> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

7. Как определяется в международном гуманитарном праве термин «вооружённый конфликт»? (экспертное заключение

Международного Комитета Красного Креста (МККК) (март 2008 г.). – URL: <https://www.icrc.org/ru/download/file/51020/armedconflictdefinition.pdf> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

8. Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики от 07 апреля 2014 г. – URL: [https:// worldconstitutions.ru/?p=1058](https://worldconstitutions.ru/?p=1058) (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

9. Женевские конвенции и протоколы к ним / ООН и международное гуманитарное право. – URL: <https://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

10. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. / Оф. сайт МККК. – URL: <https://www.icrc.org/ru/document/ustav-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-rimskiy-statut> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

11. О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой: Федеральный закон от 22 февраля 2022 г. № 15-ФЗ. – URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1528966/> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

12. Об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания от 22 февраля 2022 г. № 35-СФ. – URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1528985/> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

13. Боженко, В. А. Международно-правовые основы участия России в урегулировании вооружённых конфликтов на территории Содружества Независимых Государств: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 – Международное право; Европейское право / Валерия Алексеевна Боженко. – Москва, 2001. – 175 с. – Текст : непосредственный

14. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050005> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

15. Пономарева, Е. Г. Агрессия НАТО против Югославии: международно-правовые, военно-стратегические и геополитические последствия / Е. Г. Пономарева, А. Г. Фролов. – Текст : непосредственный // Вестник МГИМО-Университета. – 2019. – № 2(65). – С. 32-56.

16. Меркушин, В. В. Международные специальные операции: понятие, проблемы международно-правового сопровождения, противодействие вызовам и угрозам безопасности государств / В. В. Меркушин. – URL: <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/download/2781/1312> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

17. Заявление на совещании с руководителями Правительства, Администрации Президента и силовых ведомств по ситуации в Ираке / Оф. сайт Президента России. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21942> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

18. Двустороннее сотрудничество Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в военно-политической сфере: правовые аспекты / Международный правовой курьер. – URL: <http://inter-legal.ru/dvustoronnee-sotrudnichestvo-rossijskoj-federatsii-i-sirijskoj-arabskoj-respubliki-v-voenno-politicheskoy-sfere-pravovye-aspekty>. (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

19. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. / Организация Договора о коллективной безопасности. – URL: https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezопасности/#loaded (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

20. О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 71. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

21. О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой: Федеральный закон от 22 февраля 2022 г. № 15-ФЗ. – URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1528966/> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

22. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. – URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/140221.pdf> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

23. Чрезвычайное заседание Совбеза: ООН «сожалеет» о решении России ввести войска в восточную Украину / Оф. сайт ООН. – URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/02/1418592> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

24. Международно-правовая защита прав человека в вооруженных конфликтах (Нью-Йорк и Женева, 2011 г.). С. 123. – URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_RU.pdf (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

25. МИД назвал доклад ООН по Украине односторонним / РИА Новости. – URL: <https://ria.ru/20221004/ukraina-1821487691.html> (дата обращения: 10.08.2023). – Текст : электронный.

УДК 351.746.1:004.9
DOI

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ПОЛЯКОВ С.А.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права;

МИТЬКО Д. В.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена исследованию информационной безопасности как составляющей национальной безопасности государства, её понятию и сущности. Особый акцент в работе сделан на анализ исторических аспектов формирования и развития проблемы защиты информации. В результате проведенного исследования делается вывод о важности информационной безопасности как необходимом элементе национальной безопасности любого современного государства.

***Ключевые слова:** национальная безопасность, информационная безопасность, понятие, сущность, проблема защиты информации, исторический аспект*